

УН ШУДРИНГ ЗАМБУРУҒИНИНГ ЮКСАК ЎСИМЛИКЛАРГА ТАЪСИРИ

Қосимова М

Денов тадбиркорлик ва педагогика институти

Биология йўналиши магистранти

<https://doi.org/>

Аннотация. Ун-шудринг замбуруғлари билан кўплаб юксак гулли ўсимликлар зарарланади ва улардан тахминан 90% икки паллали ўсимликлардир. Бу замбуруғларнинг иқтисодий жиҳатдан 185 муҳим хўжайин ўсимликларидан галла экинлари, қовоқдошлар оиласи турлари, олма, ток, ўрмон дарахтлари ҳамда атиргул каби манзарали ўсимлик турларини кўрсатиши мумкин.

Калит сўзлар: *Erysiphales*, ун-шудринг, замбуруғ, аскокарп, патоген, *Podosphaera leucotricha*, *Microsphaera alni* настарин, вегетатив гифалар, конидиал босқич, гетероталлик, гомоталлик.

ВОЗДЕЙСТВИЕ МУЧНИСТОЙ РОСЫ НА ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

Аннотация. Многие цветковые растения поражаются мучнистой росой, и около 90% из них двудольные. Среди 185 экономически важных растений-хозяев этих грибов — злаковые культуры, виды семейства тыквенных, яблони, виноградные лозы, лесные деревья и декоративные растения, такие как розы.

Ключевые слова: *Erysiphales*, мучнистая роса, грибок, аскокарпий, возбудитель, *Podosphaera leucotricha*, *Microsphaera alni* настарин, вегетативные гифы, конидиальные стадии, гетероталлии, гомоталлы.

EFFECTS OF POWDERY MILDEW ON HIGHER PLANTS

Abstract. Many flowering plants are affected by powdery mildew, and about 90% of them are dicotyledonous plants. Among the 185 economically important host plants of these fungi are cereal crops, species of the cucurbit family, apples, vines, forest trees, and ornamental plants such as roses.

Key words: *Erysiphales*, powdery mildew, fungus, ascocarp, pathogen, *Podosphaera leucotricha*, *Microsphaera alni* nastarin, vegetative hyphae, conidial stage, heterothallic, homothallic.

КИРИШ

Erysiphales тартиби турлари ҳар хил оилаларга мансуб бўлган юксак ўсимликларда ун-шудринг касаллигини кўзга туви биотроф (облигат паразит) замбуруғлардир.

Касалликка бундай ном берилишининг сабаби ўсимликларнинг зарарланган аъзолари (одатда барглари) оқ, ун кукунига ўхшаш ғубор билан қопланишидир.

Бу оқ қатлам жуда кўп сонли конидиофоралар ва конидиялардан ташкил топади. Конидиофора ва конидиялар кукунсимон бўлиб, улар ҳаво оқимлари билан ҳавога жуда осон кўтарилса ҳам, улар амалда нам ва шу сабабдан субстратга осон ёпишувчан. Ун-шудринг замбуруғларининг ривожланиш циклида – мавсум давомида – конидиал босқичи асосий ўринни эгалласа ҳам, улар жинсий босқичида аскоспоралар ёрдамида кўпаяди. Уларнинг аскоспоралари ўсув даврининг охирида ривожланган кичик аскокарплар ичидаги аскларда ҳосил бўлади. Бу аскокарплар, клейстотецийлар каби, тўла ёпиқ, аммо асклар ичида нотартиб равишда жойлашадиган клейстотецийлардан фарқли ўлароқ,

буларнинг асклари, перитецийлар ва псевдотецийлардаги каби, аскокарпнинг базал қисмида жойлашади.

Бу замбуруғларнинг асклари битуникат типли, аммо аскларнинг апикал қисмида уларнинг эндотуникалари яхши ривожланмаган.

МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯ

Маълумотларга кўра, ун-шудринг замбуруғлари билан 40 тадан кўп тартибга мансуб бўлган юксак гулли ўсимликларнинг 40000 дан кўп тури зарарланади ва улардан тахминан 90% икки паллали ўсимликлардир (Hirata, 1986). Бу замбуруғларнинг иқтисодий жиҳатдан 185 муҳим хўжайин ўсимликларидан ғалла экинлари, қовоқдошлар оиласи турлари, олма, ток, ўрмон дарахтлари ҳамда атиргул каби манзарали ўсимлик турларини кўрсатиш мумкин. Ун-шудринг билан зарарланган эман дарахти ниҳолининг барглари оқ ғубор билан қопланиши ва бужмайиб қолиши кузатилган. (Шевченко, Цилюрик, 1986 Айрим ун-шудринг замбуруғлари экинларни вайрон қиладиган шаклда кучли зарарлаши, бошқаларининг ўсимликка зарари эса кам бўлиши мумкин. Бу замбуруғларнинг энг жиддий турларидан *Uncinula necator*, токнинг ун-шудринг касаллигининг қўзғатувчиси, ривожланиши учун қулай шароит кузатилганида муайян минтақадаги барча тоқларни қуритиши мумкин; *Sphaerotheca mors-uvae* қыжовникда, *Sphaerotheca pannosa* шафтоли ва атиргулда, *Podosphaera leucotricha* олмада, *Erysiphe cichoracearum* ва *Leveillula taurica* қовоқдошлар ва кўп бошқа экин турларида, *Blumeria graminis* буғдой ва бошқа ғалла экинларида ўта муҳим паразитлардир. Айни пайтда, кўп бошқа ун-шудринг турлари ўсимликларни (масалан, *Microsphaera alni* настарин (сирень) бутасини, кўп бошқа турлари қайрағоч, шумтол ва бошқа дарахтларни) кам ёки жуда кам зарарлайди. Бу ерда шуни айтиш керакки, *Blumeria graminis* тури илгари *Erysiphe graminis* номи билан кўпчиликка маълум эди ва баъзилар ушбу бинوميални ҳозир ҳам қўллашади. Аммо, *Blumeria* туркуми *Erysiphe* туркумидан йирик аскокарплари, ўзига хос гаусторийлари мавжудлиги, мицелийси икки хил бўлиши ҳамда бошоқдошлар оиласи турларига ихтисослашиши билан ажралиб туради. Ун-шудринг билан зарарланган ўсимликларда хилма-хил симптомлар ҳосил бўлади. Баъзи ўсимлик турларида касалликнинг ташқи белгилари деярли кўринмаслиги, бошқаларида эса барглари ва гуллари жуда кичик, новдалари калта бўлиб қолиши мумкин. Бир паллали ўсимликларнинг барглари хлоротик бўлиб, қуриб қолиши мумкин. Зарарланган ўсимликлар пакана бўлиб, дон ҳосилининг миқдори ва сифати пасаяди. Паразитлик ихтисослашувида *Erysiphales* тартибининг айрим турларини ҳақиқий ҳаммахўрлар дейиш мумкин. Масалан, *Erysiphe polygoni* юксак ўсимликларнинг

352 та турини зарарлаши қайд этилган. Иккинчи томондан, ун-шудринг замбуруғларининг кўп турларининг ҳар бири фақат бир турга мансуб хўжайин ўсимликни зарарлайди. Булардан бир паллали ўсимликларни зарарлайдиган *Blumeria graminis* тури хўжайин ўсимликларга ўта юксак даражада ихтисослашгандир. Масалан, ушбу турнинг ҳар хил ихтисослашган 186 формалари (кўплик шакли *formae speciales*, бирлик шакли *forma specialis*, қискартирилган шакли *f. sp.*) мавжуд – буғдойни *B. graminis f. sp. tritici*, арпани *B. graminis f. sp. hordei*, сулини *B. graminis f. sp. avenae* ва жавдарни *B. graminis f. sp. secalis* зарарлайди ва патогеннинг бошоқли ўтларга ихтисослашган кўп ўнлаб махсус формалари бор. Ун-шудринг замбуруғларининг вегетатив тузилиши. Баъзи, кам сонли истиснолардан ташқари деярли барча ун-шудринг замбуруғларининг мицелийлари фақат хўжайин ўсимликларнинг устида ҳосил бўлади. Кўпинча мицелий баргларда, баъзан гулларда, новдаларда ёки ўтсимон ўсимликларнинг пояларида ўсиши мумкин. Мицелийнинг алоҳида гифалари шохланган ёки шохланмаган бўлиб, одатда ўсимлик аъзоларига зич ёпишади. Аммо баъзи турларининг мицелийларида юқорироққа кўтарилувчи, шохланган ёки шохланмаган ёхуд ҳатто чувалашган шакли ўсмалар ҳосил бўлиши мумкин. Айрим турларда қалин қобикли хламидоспоралар топилган. Вегетатив гифалари юпқа қобикли ва септаланган, одатда ҳар бир хужайра яхши кўринувчи битта ядрога эга. Гифалари хўжайин ўсимликка апрессорийлари билан ёпишади. Апрессорийлари паллалари мавжуд бўлмаган, оддий ёки тузилиши мураккаброқ, кўп паллали бўлиши мумкин. Гифа хужайраларининг 20-50% апрессорийга эга бўлиши мумкин. Мицелийси экзоген бўлган турларнинг ҳар бир апрессорийсидан бир ёки бир неча гаусторий ўсиб чиқади ва эпидермал ва баъзан эпидермис ёнидаги мезофилл хужайраларга ҳам киради. Юқорида таъкидланганидай, кам сонли ун-шудринг замбуруғларининг гифалари хўжайин ўсимлик тўқималари ичида ҳосил бўлади. Кўп экинларнинг жиддий патогени бўлган *Leveillula taurica* нинг гифалари баргларга устыца тешикларидан киради ва мезофилл хужайралар ораларида тарқалади. Бошқа, 100 тадан кўп ўсимликларни зарарловчи *Phyllactinia corylea* космополит турининг гифаларининг кўпчилиги экзоген бўлиб, озуқа сўриш учун замбуруғ гифаларининг махсус қисмлари устыца тешигидан мезофилл хужайраларига гаусторийларини киритади .

Ток барғи, ёш узум мевалари ва узумбошларининг кулранг чирши касаллиги билан зарарланиши

Ёруғлик микроскопида аниқланишича, ун-шудринг замбуруғларининг гаусторийлари бир неча хил бўлиши мумкин, аммо уларнинг ультратузилиши кам сонли мисолларда текширилган. Барча гаусторийларнинг ингичка бўйинчаси ва шакли думалоқ, ноксимон ёки бошқа хил бўлган танаси мавжуд.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ

Blumeria graminis 187 турининг гаусторийларининг тузилиши ўзига хос бўлиб, барча бошқа ун-шудринг замбуруғларидан фарқ қилади, яъни гаусторий танасидан кўп, бармоққа ўхшаш ўсмалар ўсиб чиқади. Икки паллалли ўсимликлардан атиргулни зарарловчи *Sphaerotheca pannosa* ва ўриснўхат патогени бўлган.

Ун-шудринг замбуруғларининг ножинсий кўпайиши. Ун-шудринг замбуруғи хўжайин ўсимликни зарарлаганидан кейин бир неча кун ўтгач вегетатив гифаларда тикка турувчи, гиалин конидиофораларининг катта миқдорлари ҳосил бўлади. Эндоген *Leveillula taurica* туридан бошқа аксарият ун-шудринг замбуруғларининг конидиофоралари одатда шохланмаган ва кўпинча 1-3 хужайрадан ташкил топган; фақат баъзи турларда улар 6 та ёки кўпроқ хужайрадан иборат бўлиши мумкин. Буларда терминал хужайра конидиоген хужайра дейилади, аммо *Blumeria graminis* турининг конидиоген хужайраси – унинг яққол шишган базал хужайрасидир. *L. taurica* турининг конидиофоралари ҳам ғайриоддий, чунки улар хўжайин тўқимасидан устыца тешикларидан чиққан гифаларда ҳосил бўлади. Ун-шудринг замбуруғларининг конидиялари биттадан ёки занжирчаларда ҳосил бўлади. Занжирчада ҳосил бўлган конидиялар бир-бирига яхши ёпишган бўлиб, бунда етилган конидиялар занжирчанинг дистал (учки), ёш, етилмаган конидиялар эса проксимал (остки) қисмида жойлашади (бу усул конидиялар базипетал ривожланиши дейилади). Биттадан ҳосил бўлган конидиялар ҳам бир-бирига ёпишиб, калта занжирча ҳосил қилиши мумкин ва бундай занжирчада барча конидиялар етилган бўлади. Конидиялар бир хужайрали ва гиалин, юпқа қобиқли, ҳар бир конидия битта ядрога эга ва кўп турларда кучли вакуоллашган. Аксарият ун-шудринг замбуруғларининг конидиялари овал ёки цилиндр шаклли, учки қисмлари ва ён томонлари думалоқлашган (силлик). Муайян турнинг муайян хўжайин ўсимлик ва муайян атроф-муҳит шароитида ҳосил бўлган конидияларининг ўлчами турғун, аммо хўжайин ўсимлик озикланиши билан боғлиқ ҳолда ўта ўзгарувчан бўлиши мумкин. Ҳар бир конидиофоранинг шишган базал хужайраси мавжуд. Ун-шудринг замбуруғларининг конидиялари ўсишига намлик таъсири ҳақида бирбирига зид маълумотлар мавжуд. Айрим муаллифлар конидиялар ўсиши учун жуда паст ХНН оптимал эканлигини хабар қилишган. Масалан, *E. polygoni* 0% дан 100% гача ХНН да ўстирилганида, 0% да ўсиши максимал бўлган. Аммо бошқа муаллифлар *Podosphaera leucotricha* (ва б. ун-шудринг замбуруғлар турлари) нинг конидиялари ўсиши учун оптимал намлик 100% эканлигини хабар қилишган. Бу замбуруғларнинг конидиялари билан ишлаганда ўта эҳтиёткорлик талаб қилинади, чунки ҳатто енгил механик ҳаракат (масалан, конидияларни тўплаш учун барғни пробиркага киритиб, енгил силкитганда) ҳам конидияларнинг аксарияти дарҳол нобуд бўлишига олиб келади. Конидиофоралари ва конидияларининг белгилари асосида аксарият ун-шудринг замбуруғларининг анаморфалари Оидиум (*Oidium*) туркумига, бошқа анаморфалари Овуляриопсис, Стрептоподиум ва Оидиопсис (*Ovulariopsis*, *Streptopodium*, *Oidiopsis*) туркумларига мансуб. Инфекцион жараён. Ун-шудринг замбуруғлари ўсимликларни ё аскоспоралари, ёки конидиялари билан зарарлаши мумкин.

Аммо улар ўсув даврида далада баргдан баргга ёки ўсимликдан ўсимликка асосан конидиялари билан тарқалади. Инфекцион жараён асосан *Blumeria graminis* турида кўп тадқиқ қилинган ва қуйидаги маълумотлар ушбу замбуруғнинг арпа формасига тегишли. Патогеннинг конидиялари баргга тушганида уларнинг ҳар бири ўзидан махсус суюқлик чиқариб, унинг ёрдамида 20 минут ичида баргга ёпишади. Кейин конидия тезда эстераза ферментларини чиқариб, замбуруғ тагидаги тўқимага кирадиган жойининг кутикуласини емиради. Сўнгра 1-2 соат орасида конидиядан бирламчи ниш ўсимга ўсиб, кутикула ва унинг остидаги ҳужайраларга киради, аммо бошқа ривожланмайди (бу бирламчи ниш ўсимталарининг функцияси аниқ маълум эмас).

МУҲОКАМА

Яна 2-3 соат ўтгач конидиядан муртак гифа чиқади, терминал апрессорий 189 ҳосил қилади ва одатда 10 соат ўтганида апрессорийдан инфекцион гифа чиқиб, кутикула ва эпидермис ҳужайраларига киради ҳамда гаусторий ҳосил қилади.

Жараён бошланишидан 5-25 кун ўтганида баргда патогеннинг ғубори кўринади. Қулай шароитда замбуруғнинг баргдаги бир колонияси (мустақил думалоқ шаклли ғубори) да 300000 та конидия ҳосил бўлиб, шамол билан тарқалиши мумкин.

Ун-шудринг замбуруғларининг жинсий кўпайиши. Ёз охирида конидиялар ҳосил бўлиши аста-секин камайиб, тўхтаган пайтида мицелийда ёш аскокарплар ҳосил бўла бошлайди. Улар олдин оқ тусли, кичик тугунча шаклида бўлиб, кейин апельсин, қизғишқўнғир ва охири, етилганида қора тусга киради. Аскокарплар ривожланиши одатда кўп вақт олади ва улар кўпинча октябрь-ноябрь ойларида ёки ҳатто кейинги баҳорда етилиши мумкин. Токнинг оидиум касаллигини қўзғатувчи *Uncinula necator* замбуруғининг аскокарплари кузда етилади ва токнинг қовжираб, қисман очилган пўст қобиклари остида қишлайди. Айрим кўп йиллик ўсимликларда ун-шудринг замбуруғлари тиним давридаги куртакларда қишлаши аниқланган. Иқлими илиқ минтақаларда бу замбуруғларнинг мицелийси йил давомида ҳаётчанлигини сақлаши мумкин. Бундай кўп минтақаларда уншудринг замбуруғларининг жинсий босқичи умуман ривожланмайди ва улар фақат конидиялари ва баъзан хламидоспоралари воситасида ҳаётчанлигини сақлайди. Юқорида *Erysiphales* тартибининг аскокарплари, клейстотецийлар каби ёпик эканлиги таъкидланган эди, аммо улардан фарқли ўлароқ, етилган аскокарплар ичидаги 190 асклар базал қатлам (даста) ларда ҳосил бўлади (кам сонли турларнинг мева таначаларида фақат битта аск бўлади).

ХУЛОСА

Етилган асқлар ичида кўпинча биттадан 8 тагача аскоспора бўлади; улар шар ёки нок шакли ва апикал қисмида махсус тузилмаларии йўқ. Аскоспоралар ташқарига чиқиши аскокарплар чатнаб очилиши ва чатновдан чиққан асқларнинг учки қисмлари ёрилиб очилишидан кейин юз беради. Erysiphales тартибининг кўп намояндаларининг аскокарплари ўзига хос тузилишга эга бўлган ўсимталарига эга бўлиб, бу белги ва аскокарпдаги асқлар сони асосида ушбу тартиб туркумларга бўлинади. Аскокарпларнинг ўсимталари асосан тўрт гуруҳга мансуб: 1) оддий, мицелий гифаларига ўхшаш, бундай ўсимталар Erysiphe, Blumeria, Sphaerotheca ва Leveillula туркумларида мавжуд; 2) қаттиқ, найзасимон, асоси шиш шаклида кенгайган, учига қараб ўткирлашган ўсимталар Phyllactinia туркумига хос 3) қаттиқ, учки қисмлари илмоқ шаклида букилган ўсимталар Uncinula, Unciniella ва Pleochaeta туркумларида учрайди; 4) қаттиқ, учки қисмлари дихотомик шаклда шохланувчи ўсимталар Podospaera ва Microspaea туркумларида мавжуд.

REFERENCES

1. Холмуродов Э.А.Зупаров М.А.Саттарова Р.К. Хақимова Н.Т. Нуралиев Х.Х Қишлоқ хўжалик фитопатологияси. Дарслик. “Yangi nashr”, Тошкент -2014. 600 б.
2. Хамраев А. Ш., Ҳасанов Б. А., ва б. Биозарарланиш. Олий ўқув юртлари биология мутахассислиги учун ўқув қўлланма. Тошкент, ТошДАУ, 2009, 318 з. Ҳасанов Б.А. Қишлоқ хўжалик экинларининг касалликлари ва уларга қарши кураш чоралари. Магистратура талабалари учун ўқув қўлланма. ТошДАУ, Тошкент, 2011, 208 бет.
3. Чикин Ю.А. Общая фитопатология. Часть 1. Учебное пособие. Томск, 2001, 170 стр. (www).
4. Ячевский А.А. Основы микологии. М.-Л., 1933, 1036 стр. 8. Agrios G. N. Plant pathology. 5th ed. Elsevier, 2008, xviii + 922 p
5. 6.Нуралиев Х.Х, Мустофоев Э.М. Нурота қўриқхонаси ун-шудринг замбуруғлари. Ўзбекистон биология журнали. 2012. N 5. С. 40-42.
6. 7.НуралиевХ.Х, СодиковаД.Ғ, МирзаеваА.Э Сурхон воҳаси Денов дендрарийси. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. 2021. 1-сон
7. 64-67 бетлар